

Madaminova Dilnura Bahodir qizi, talaba,

Urganch davlat universiteti, Urganch

Email: madaminovadilnura56@gmail.com

Isajon Sultonning “Abu Rayhon Beruniy” romanida Mahmud G‘aznaviy obrazi

Annotatsiya: O‘zbekiston xalq yozuvchisi Isajon Sultonning “Abu Rayhon Beruniy” romanida yurtimizning daho allomasi Abu Rayhon Beruniyning yorqin shaxsiyati, buyuk kashfiyotlarining yaratilish tarixi bilan birga o‘sha davrda Movarounnahr va Xurosonda yuz bergan voqealar, shuningdek, hukmdorlar Qobus ibn Vushmgir, xorazmshoh Ma‘mun, sulton Mahmud G‘aznaviy bilan munosabatlari haqida batafsil hikoya qilingan. Ushbu maqolada shu vaqtgacha *qahri qattiq, johil hukmdor sifatida tasvirlangan Mahmud G‘aznaviy obrazi, aslida unday bo‘lmaganligi* “Abu Rayhon Beruniy” romani misolida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: tarixiy siymo, tarixiy romanlar, “Sayfud-davlat”, “Yaminud davlat va faxrul-millat”, tarixiy haqiqat, Mahmud G‘aznaviy.

In Isajan Sultan’s novel “Abu Rayhon Beruniy” the image of Mahmud Ghaznavi

Annotation: The novel “Abu Rayhon Beruniy” by the Uzbek people’s writer Isajan Sultan details the brilliant personality of Abu Rayhon Beruniy, the genius allome of our country, the history of the creation of his great discoveries, as well as the events of that time in Movarounnahr and Khurosan, as well as his relationship with the rulers Qobus ibn Wushmgir, khwarazmshah Ma‘mun, Sultan Mahmud Ghaznawi. This article analyzes the image of Mahmud Ghaznawi, who until then had been portrayed as a harsh, ignorant ruler, in the case of the novel “Abu Rayhon Beruniy”, which was not really so.

Keywords: historical image, historical novels, “Saifud-state”, “Yaminud state and Fakhrul-nation”, historical reality, Mahmud Ghaznavi.

Образ Махмуда Газневи в романе Исаджана Султана “Абу Райхан Беруни”

Аннотация: В романе народного писателя Узбекистана Исаджана Султана “Абу Райхан Беруни” наряду с яркой личностью гениального ученого нашей страны Абу Райхана Беруни, историей создания его великих открытий, описываются события, произошедшие в Мавераннахре и Хорасане в тот период, а также правители Кабус ибн Вушмгир, Хорезмшах Мамун, султан Махмуд подробно рассказывается о его отношениях с Газневи. В этой статье анализируется на примере Романа “Абу Райхан Беруни” образ Махмуда Газневи, который до этого времени изображался как суровый, невежественный правитель, чего на самом деле не было.

Ключевые слова: Исторический образ, исторические романы, “Сайфуд-давлат”, “Яминуд давлат и фахрул-нация”, исторический факт, Махмуд Газневи.

O‘zbek adabiy tafakkurining barcha bosqichlarida buyuk tarixiy siymolar, jumladan, ijodkor shaxslar haqida turli asarlar maydonga kelgan. Yozma adabiyotda ularning turli janr va uslubdagi namunalari mavjud. Chunonchi, Beruniy, Ibn Sino, Pahlavon Mahmud, Ulug‘bek, Navoiy, Bobur, Mashrab kabi alloma va adiblar to‘g‘risida turli davr va janrlarda vujudga kelgan asarlar buning dalilidir. Bu asarlarning o‘ziga xosligi shundaki, ulardagi qahramonlar faoliyati o‘zlari mansub davr voqeligi bilan uyg‘unlikda tasvirlanadi. Shu bois ular, bir tomondan, o‘z davrining farzandi, ikkinchi tomondan, ilg‘or dunyoqarashlari va yuksak ideallari bilan tarixan o‘z zamonasidan ilgarilab ketgan siymolar sifatida gavdalanadilar. Binobarin, ular xarakterida milliy va umumbashariy jihatlar uyg‘unlashadi. Tarixiy mavzuda asar yozish muallifdan alohida tayyorgarlik, chuqur bilim, iqtidor talab qiladi. Adabiyotshunos M.Qo‘shjonov ta’kidlaganidek, tarixiy shaxs yashagan, ishlagan muhitiga ko‘proq e’tibor berish, bizning nazarimizda, yirik siymolar obrazini yaratishning muhim tomonidir. [7;23]

O‘zbek tarixiy romanchiligi XX asrning 70-yillariga kelib go‘yo yangi bir to‘lqin ta’siri bilan rivojlana boshladi. Bunday to‘lqin sifatida yozuvchi Odil Yoqubovning “Ulug‘bek xazinasi” nomli romani paydo bo‘ldi. Undan keyin birin-ketin yozuvchilarimizdan Mirmuhsinning “Me‘mor”, Pirimqul Qodirovning “Yulduzli tunlar”, Hamid G‘ulomning “Mashrab”, Xudoyberdi To‘xtaboevning “Qasoskorning oltin boshi”

singari tarixiy romanlari maydonga keldi. Bularning barchasi tarixiy roman doirasiga kirsada, bir-biridan farqlanadigan o'ziga xos xususiyatlarga ham ega. Chunonchi, "Ulug'bek xazinasi" tarixiy-kontseptual yoki tarixiy-falsafiy roman bo'lsa, "Yulduzli tunlar" va "Mashrab" tarixiy biografik romanlar hisoblanadi. "Qasoskorning oltin boshi" asari bo'lsa tanqidchilikda tarixiy-sarguzasht roman sifatida baholandi.

Isajon Sultonning "Abu Rayhon Beruniy" asari esa tarixiy roman sifatida yuqoridagi asarlar bilan mushtarak tomonlarga ega. Jumladan, unda barcha tarixiy romanlardagi kabi uzoq o'tmish jonlantirilgan, konkret tarixiy shaxslar qahramon qilib olingan va mazkur davr hamda kishilar haqida muayyan falsafiy kontseptsiya ilgari surilgan. Teran g'oyaviy-falsafiy ruh bilan sug'orilgan, bunday falsafiy ruh inson hayotining mohiyati, ilm-ma'rifatning qadr-qimmati, adolat va jaholat kurashi muammolarining badiiy talqini, asarning asosiy qahramonlari bo'lmish Abu Rayhon Beruniy, Mahmud G'aznaviy va boshqa personajlarning mazmundor mushohadalari vositasida ta'minlanadi. Romanda yuzdan ortiq qahramon bor, ularning barchasi Beruniy haqida so'z aytadi. Ushbu roman Beruniyning yorqin shaxsiyati, buyuk kashfiyotlarning yaratilish tarixi bilan birga, o'sha davrda yuz bergan voqealar, shuningdek, hukmdorlar Qobus ibn Vushmgir, xorazmshoh Ma'mun, sulton Mahmud G'aznaviy bilan munosabatlari haqida hikoya qilinadi.

13 qismdan iborat mazkur romanning hikoya uslubi, badiiy tasvir vositalari va adibning so'z qo'llashdagi mahorati jihatdan ham zamonamizning durdona asarlaridan deyish mumkin. Unda X-XI asrda Movarounnahr va Xurosonda yuz bergan tarixiy voqealar, jasur va mard sarkardalar – Alptegin, Sabuktegin, sulton Mahmud va Mas'ud G'aznaviy kabi shaxslar hayotiga oid voqealar qiziqarli tarzda bayon etilgan. *Avvallari xoh Shamsulmaoliy, xoh Mahmud G'aznaviy – qahri qattiq, johil, olimni haqorat qilib, zug'um o'tkazgan hukmdorlar sifatida tasvirlangan edi. Aslida esa zamona olimlari va Beruniyning o'zining e'tiroficha, unday bo'lmagan. Quyida Isajon Sultonning "Abu Rayhon Beruniy" romanidagi Mahmud G'aznaviy obrazini tahlil qilamiz.*

Ijodkor shaxs talqiniga adabiy–tarixiy yondashuvda muallifning nuqtai nazari, adabiy qahramon xarakteri va bu xarakterga ijtimoiy muhit va an'analar ta'siri kabi omillarning

alohida o‘rni bor. Bulardan muallif pozitsiyasida shaxs va voqelik munosabatini yoritishdagi dunyoqarashi nazarda tutilsa, qahramon xarakterida shaxsning faoliyat ko‘lami, milliy va umuminsoniy mohiyati aks etadi, muhit va an‘analarning o‘rni esa xarakterda tarixiylik va zamonaviylikning bog‘liqligi, badiiy tasvir va ifodalilikda muallif uslubining o‘ziga xosligi namoyon bo‘ladi. Mahmud G‘aznaviy “Sayfud-davlat” ya’ni “saltanat qilichi” va “Yaminud davlat va faxrul-millat” laqablarini olgan sulton. Mahmud G‘aznaviy taxtga chiqqach, zafar bayrog‘ini keng yoydi. U saltanatni qo‘lga olib, mulklarni tartibladi va mamlakatni dushmanlardan tozaladi. Yozuvhi bu holatni shunday tasvirlaydi: “Go‘yo falak tunni kunga almashtirganidek, saltanatlarni ham o‘zgartirishga bel bog‘lagan edi.”[5;122] Xurosonda to‘la hokimiyatni qo‘lga olgach, Hindistonga yurish qiladi. Jaypal, Panjob, Seyiston, Bxatiya, Mo‘lton, Nardin, G‘ur, Nazin, Tanishar, Mahr va Kanuj, Moxavan, Kashmir kabi hududlarga yurish qilib, u yerlarda ham o‘z saltanatini barpo etdi. Romanda voqealar Abu Fayz laqabli Abdulloh Rayyoniy nomidan hikoya qilinadi. Mahmud G‘aznaviy va Beruniy haqida shunday deydi:

“ Biri sulton edi, boshqasi hikmatshunos. Lekin ularga bu sifat ozlik qiladi.

Biri olov edi, ho‘l-u quruqni birday yondirardi. Biri esa suv bo‘lib, barcha sathlarni butlar va sokinlik ato etish bilan birga, poklar ham edi.

Biri harorat edi, boshqasi tuproq. Harorat ma‘danlarni eritib, o‘ta mustahkam boshqa bir ma‘dan paydo qiladi. Tuproq esa dunyodagi barcha ne‘matlarning onasi emasmi?

Biri osmon edi, ikkinchisi yer. Birining haybati ko‘kni tutgan bo‘lsa, unisi tuproqday xoksor edi.

Biri bulut edi, ikkinchisi yomg‘ir. Bulutsiz yomg‘ir qanday yog‘sin, axir?

Biri to‘fon esa, biri chaqmoq, To‘fon surib kelmasa, chaqmoq qaydan bino bo‘lardi?

Biri qilich edi, ikkinchisi qalam.

Yoxud biri dorul-hukm, ikkinchisi madrasa edi. Dorul-hukmda aybdorlarga jazo beriladi, madrasa esa oliy bilimlarning xazinasidir.

Bunday ta'riflarni keltiraversak, so'z uzayadi." [5;320-321-b.]

Tarixiy va badiiy haqiqat masalasi adabiyotshunoslikning muhim masalalaridan biridir. Badiiy ijodda bu ikki jihatning har biri asardagi voqelik, obrazlar xarakteriga ko'ra turlicha voqe bo'ladi. Tarixiy mavzudagi asarlarda, ayniqsa, uning yorqin aks etganini ko'ramiz. Zero, tarixiy haqiqat bu voqelikning obyektiv, xolisona ko'zgusi, zaminidir. Uning asardagi ifodasi ijodkorning badiiy-estetik maqsadi va ifoda uslubiga bog'liqdir. Boshqacha aytganda, badiiy haqiqat tarixiy haqiqat asosida tug'iladi va unga estetik ruh bag'ishlaydi. Tarixiy romanda tasvirga olingan geografik muhitning g'oyatda kengligi, personajlar miqdori va tarixiy voqealarning ko'pligi, ularni izchil ipga tizish jarayoni yozuvchidan katta bilim hamda salohiyat talab qiladi. U tarixga tarixiy-biografik asar imkoniyatlari, davrimiz talablari darajasida turib yondashadi. Tarixiy koloritni qahramonlar nutqining tashqi bo'yog'idan emas, balki dilida kechgan tuyg'ulardan izlashga harakat qiladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, "Abu Rayhon Beruniy" asari, Mahmud G'aznaviy, Beruniy va undagi boshqa qahramonlar kitobxonning fe'l-atvorini, dunyoqarashini, xatti-harakatini boyitadi va insoniylikka yetaklaydi. Asar bilan tanishgan o'quvchi tarixga nazar soladi, ilmni yanada qadrlaydi. Asardagi qahramonlar hayotidan to'g'ri xulosa chiqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov G'. Adabiy asar tilini o'rganish haqida. – Toshkent. Fan. 1966.
2. Badiiyat ufqlari. – Toshkent: Universitet, 2008.
3. Haqqul I. Mushohada yog'dusi. –Toshkent.Fan, 2009.B.22.
4. Hamdam U. Badiiy tafakkur tadriji. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2002.
5. Isajon Sulton. Abu Rayhon Beruniy. Toshkent: "Innovatsion rivojlanish

nashriyot-matbaa uyi", 2023.

6. Isajon Sulton nasri badiiyati: ilmiy maqolalar, taqriz, adabiy suhbatlar, maktublar/ to'plab nashrga tayyorlovchilar : G.Sattorova, M.Qo'chqorova. - Toshkent: Turon zamin ziyo, 2017.

7. Qo‘shjonov M. Ma‘no va mezon. – Toshkent. 1994-yil
8. U Normatov . Ijod sehri. Toshkent, Sharq, 2007.B.
9. Q.Yo‘ldoshev. So‘z yolqini. –Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2018. –B. 265.
10. www.oyina.uz. “Osorul-boqiya” degan dasturxon yozaman, uning ne‘matlarini bironta zodagon yoki davlatmand huzuridan topolmaysan”. Beruniy siymosiga yangi chizgilar.